

Лук'янченко В. І.

Заслужений архітектор України, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРОЧНІ НІШІ ПЕРШОГО ЯРУСУ МОНАСТИРСЬКИХ МУРІВ ВЕРХНЬОЇ ЛАВРИ

Відомо, що оборонні стіни і вежі верхньої частини Києво-Печерського монастиря побудовані у 1698–1701 рр¹. Зважаючи на технологічний рівень будівництва того часу можна стверджувати, що спорудження оборонних мурів Верхньої лаври відбувалося на протязі чотирьох будівельних сезонів. Зведення цегляних мурів на вапняному розчині завжди виконується у теплу пору року. Тобто, тривалість будівельного сезону у ті часи визначалась температурою повітря, коли водний вапняний розчин не міг замерзнути або вкритися кригою (травень – жовтень).

Товщина нових мурів (іл. 2) в нижній їх частині дорівнює 2,5-3 м. Їхня висота, в залежності від рельєфу місцевості, – 6-11 м. З внутрішнього боку по всьому периметру стін на широкому виступі кладки, що мав вигляд аркади, розміщувалася бойова дерев'яна галерея і бійниці для стрільби з рушниць. Стіна та бойова галерея були вкриті дахом з гонтовим покриттям. При візуальному обстеженні оборонних мурів з боку монастирського подвір'я кидається в очі принципова відмінність зовнішнього вигляду арочних ніш в першому їх ярусі на різних ділянках (іл. 2, 3, 4). На ділянці № 12 (іл. 2) простінок між нішами дорівнює габаритам самої ніші, а на ділянці № 6 (іл. 3) простінок удвічі менший за ширину ніші. На ділянці № 6 арочні перемички звичайні напівциркульні, а на ділянці № 12 вони трицентрові або лучкові. Цікаву особливість мають перемички на ділянці № 2. На відміну від інших, вони в рівні п'яток мають невеличкі полиці для встановлення кружал (іл. 4).

Така відмінність жодним чином не впливає на міцність оборонних мурів. Крім того, у всі часи переважна більшість відвідувачів монастиря її не помічала і досі не помічає. Наявність різного підходу до виконання будівельних робіт підтверджує той факт, що роботи зі спорудження монастирських укріплень мали сезонний характер. Щоразу працювали різні будівельні артілі, які намагалися виконати цю роботу краще за своїх попередників. До речі, при використанні полиць у простінках для встановлення кружал заощаджувалась значна кількість деревини на встановлення будівельних риштувань (іл. 5, 6).

Розбіжності в архітектурних елементах оборонних мурів Києво-Печерської лаври порівняно з іншими монастирями зовсім незначні. Наприклад, стіни Спасо-Преображенського монастиря у Новгороді-Сіверську за загальною схожістю художнього задуму мають багато різноманітності їх архітектурного оздоблення. Кожна ділянка стіни від вежі до вежі має свої особливі риси, не схожі на інші. А в одному місці це різноманіття просто таки зосереджене (іл. 7, 8).

При візуальному обстеженні монастирських мурів Верхньої Лаври на ділянці № 11 збоку подвір'я було виявлено, що перші три ніші ліворуч від в'їзної брами господарчого двору значно менші за інші (іл. 9). Якщо у попередніх випадках відмінність ніш легко можна виправдати, то пояснити різницю у габаритах ніш, що розташовані поруч складно.

У серпні-вересні 2015 р. співробітниками НКПШЗ на цій ділянці проводилися архітектурно-археологічні дослідження. Архітектурні дослідження виконував В. І. Лук'янченко, археологічні виконувалися під керівництвом С. А. Балакіна за участю О. В. Зажигалова з залученням учнів КПНЗ “Київська Мала академія” та студентів I курсу історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Було з'ясовано, що все цегляне мурування навколо цих трьох ніш відноситься до більш пізнього будівельного періоду² відносно основного масиву цегляного мурування муру на ділянці № 11. Фактично це не му-

¹ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. К. : “Будівельник”, 1983. Т. 1. Киев, Киевская область / Отв. ред. Ю. С. Асеев. С. 58.

² Докладніше див. рукопис Лук'янченка В. І. “Звіт про виконання архітектурних досліджень пам'ятки архітектури національного значення. Монастирські мурі 1698–1701 рр. (корпус № 92), охоронний № 4/14 по вул. Лаврська, 9 в м. Києві. (Ділянка № 11). 2015”.

рування, а облицювання початкової цегляної кладки, яка мала на час ремонтних робіт значні втрати зовнішньої поверхні (більше 6 см).

У даному випадку втрати зовнішньої поверхні цегляної стіни – це наслідок багаторазових циклів замерзання і розморожування вологого масиву. Як з'ясувалося, саме ця частина ділянки № 11 оборонних монастирських мурів була завжди відкрита: вона не закривалася пізніми прибудовами від атмосферного впливу.

При детальному обстеженні цегляного мурування біля п'яток арочних перемичок ніш були зафіксовані залишки інших арок, які були побудовані раніше існуючих (іл. 10, 11).

З цього виходило, що перші три арочні ніші зі сходу від в'їзної брами до господарчого двору первісно мали такі самі габарити, як і всі інші на протязі всього прясла на ділянках № 9-11. Але під час ремонтних робіт щось змусило змінити їх габарити.

У археологічному описі шурфу № 1, який було закладено біля другої ніші від в'їзної брами до господарчого двору¹, крім іншого зазначено: *“На глибині 0,75 м у площині шурфу було виявлено рештки тимчасової печі минулого століття, складеної на глиняному розчині з різномірних будівельних матеріалів...”* Крім пічки були відкриті залишки пізнього мощення, а крізь нішу оборонного муру проходила металева трубка для прокладання електричного дроту. Спираючись на ці знахідки, можна було припустити, що до цієї ділянки стіни у якийсь час була прибудована пізня споруда, що опалювалася. Нажаль, на час проведення досліджень ми не мали жодної інформації про існування прибудови на цьому місці. На всіх відомих на той час планах Києво-Печерської лаврице місце – порожнє.

Але на світлинці 1959 р., на місці біля в'їзної брами з боку господарчого двору зображена двоповерхова споруда (іл. 12). Таким чином, припущення щодо існування прибудови до монастирської стіни на ділянці № 11 з боку господарчого двору, підтвердилося. На іл. 12 видно, що гребінь даху не підіймається вище монастирського муру. Зважаючи на те, що будинок був двоповерховий, можна зробити висновок, що для улаштування перекриття між першим та другим поверхами (закладання балок перекриття у існуючий мур) необхідно було понизити шелигу арочних перемичок над нішами на першому ярусі монастирського муру. Тому і були зменшені габарити арочних ніш на цій ділянці. Незабаром Р. І. Качан надав знайдену в архівах карту Києво-Печерської лаври 1939 р., де зображено план споруди біля в'їзду до господарського двору (іл. 13).

У всі часи до оборонних мурів міст, фортець і монастирів прибудовували різні житлові або господарчі споруди. Насамперед, це мало місце у випадках, коли оборонні мури втрачали своє функціональне призначення і використовувалися виключно, як огорожа. Нове будівництво впритул до існуючих міцних мурів було економічно обґрунтоване тому, що будівельники вже мали одну стіну з чотирьох можливих та ще й значно економили площу всередині кола споруд монастиря. З часом ці прибудови могли бути зруйновані, знищені пожежами, перебудовані або розібрані, тому що в них відпала потреба.

Щодо власне оборонних стін, то вони продовжують існувати, зберігаючи в своєму масиві гнізда, перекладки мурування, штраби від нових конструкцій прибудов, які відбувалися за весь час їх існування. Так, поштовхом для проведення архітектурних натурних та архівних досліджень цієї ділянки монастирських мурів у серпні-вересні 2015 р. співробітниками НКПКЗ послугувала візуальна відмінність габаритів поруч розташованих ніш. Як було з'ясовано, їх габарити було змінено саме внаслідок спорудження двоповерхової дерев'яної прибудови, що існувала в період з 1939 по 1959 р.

¹ Докладніше про мету досліджень див.: “Опис археологічних досліджень на території Києво-Печерського заповідника у 2015 р.” (Науково-дослідний сектор археології науково-дослідного відділу історії та археології).

Іл. 1. План-схема умовного маркування ділянок монастирських murів Верхньої лаври.

Іл. 2. Фрагмент монастирських murів на ділянці № 12 з боку монастирського подвір'я

Іл. 3. Фрагмент монастирських murів на ділянці № 6 з боку монастирського подвір'я

Іл. 4. Фрагмент монастирських murів на ділянці № 2 з боку монастирського подвір'я

Іл. 5. Звичайна конструкція кружал для мурування арочних перемичок. (Мал. В. І. Лук'янченка)

Іл. 6. Заощаджувана конструкція кружал, де замість дерев'яних стійок використані полиці в рівні п'яток арочних перемичок. (Мал. В. І. Лук'янченка)

Іл.7. Фрагмент оборонних мурів Спаса-Преображенського монастиря у Новгород-Сіверську з різноманітними декоративними машикулями.

Іл.8. Фрагмент монастирських мурів Спаса-Преображенського монастиря у Новгород-Сіверську ліворуч від контрфорсу на фото Іл.7.

Іл. 9. Східна частина ділянки № 11 оборонних мурів. Загальний вигляд з півдня

Іл. 10. Існуюча арка і сліди початкової арки, що збереглися зі східного боку другої від брами ніші

Іл. 11. Існуюча арка і залишки початкової арки, що збереглися зі східного боку першої від брами ніші

Іл. 12. Фото 1959 р. Загальний вигляд Верхньої Лаври

Прибудова до монастирського муру, спорудження якої змусило будівельників змінити габарити арочних ніш.

Іл. 13. Фрагмент плану Києво-Печерської лаври 1939 р.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І. Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О. Курлов В. В. Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О. Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А. Сергєєва М. С. Сухонос А. М. Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г. Баранов В. І. Бібіков Д. В. Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В. Калініченко В. А. Пивоваров С. В. Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М. Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О. Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М. Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є. Новик Т. Г.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня 2018 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2018. – 292 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018